
PROJETO LOGÍSTICO PARA OTIMIZAÇÃO DE ESTOQUE COM A FERRAMENTA 5S

Diego Ramos Alfieri¹; diego.alfieri@fatec.sp.gov.br – Fatec Guarulhos

Higor Fernandes ²; higor.pereira3@fatec.sp.gov.br – Fatec Guarulhos

Renato Ferreira³; renato.’@fatec.sp.gov.br – Fatec Guarulhos

RESUMO

Este artigo visa apresentar uma revisão dos temas 5s e sua aplicabilidade em um projeto para otimização de estoque, com o objetivo de expor e incentivar à integração desses conceitos dentro de uma empresa. O fato não necessita de alto investimento para ser implementado, e sim de um alto índice de dedicação e adoção durante o período de implementação do programa 5s na gestão de estoque. Partindo de uma revisão bibliográfica este artigo evolui com conceitos e descreve um estudo de caso em que o programa 5s segue em implantação e expõe os ganhos até a presente data com o programa. Observou-se os ganhos com a implementação do programa no estoque, onde mudanças visíveis são notadas para quem faz parte da organização, além de ganhos monetários com as etapas iniciais do programa 5s. Evidencia-se então, a importância da aplicação do 5s em uma gestão eficiente de estoque, apresentando ganhos e racionalização dos recursos, gerando uma boa vantagem competitiva.

PALAVRAS-CHAVE: Programa 5s; Estoque; Gestão

ABSTRACT

This article aims to present a review of 5s themes and their application in inventory planning, with the objective of exporting and encouraging the integration of these concepts within a company. This does not require a high investment to be implemented, but rather a high level of dedication and adoption during the 5s program implementation period in inventory management. Starting from a literature review, this paper evolves with concepts and describes a later case study or 5s program that follows implementation and exposes the results until presenting data with the program. Note programs with non-stock program implementation where noticeable changes are noted for those in the organization as well as monetary gains with the 5s Program Initial Steps. Thus, the importance of 5s application in efficient inventory management, the gains, and the rationalization of resources, generating a good competitive advantage.

KEYWORDS: 5s Program; Stock; Management

1 INTRODUÇÃO

SEGUNDO BALLOU (1993)

“Na firma individual, atividades logísticas absorvem uma porção significativa de seus custos individuais. Estes custos, que são em média cerca de 22% das vendas (...) determinam muitas vezes se a firma será competitiva. Boa administração é essencial”.

Uma atividade logística importante para reduzir custo e maximizar ganhos é ter um bom gerenciamento do estoque, toda empresa tem um estoque, e deve ter olhos especiais para este espaço, pois, um mau gerenciamento é sinônimo de prejuízos financeiros.

Verifica-se, portanto, uma necessidade de implementar um programa que reduza os custos do estoque e maximize os diversos ganhos em questão. Uma boa opção para isto é o denominado programa 5s, onde cinco passos cruciais de implementação podem trazer resultados inesperados a organização, auxiliando em um bom gerenciamento de estoque e manutenção da ordem e limpeza do local.

Com baixo investimento financeiro o 5s é aplicável a qualquer empresa seja qual for o ramo de atuação, tamanho físico, tipos de materiais etc. Os resultados desta aplicação serão demonstrados de forma qualitativa e quantitativa dentre os resultados alcançados

2 GERENCIAMENTO DO ESTOQUE

Toda organização nos tempos atuais possui um estoque para armazenar seus produtos acabados, matéria prima, insumos etc. O gerenciamento deste estoque vai de acordo com o segmento e necessidade de cada empresa, pois não há uma receita a ser seguida, porém, uma boa gestão de estoque se faz necessário a qualquer um.

“A gestão de estoques visa elevar o controle de custos e melhorar a qualidade dos produtos guardados na empresa. As teorias sobre o tema normalmente ressaltam a seguinte premissa: é possível definir uma quantidade ótima de estoque de cada componente e dos produtos da empresa, entretanto, só é possível defini-la a partir da previsão da demanda de consumo do produto” (DIAS, 2010).

2.1 Importância de um bom gerenciamento de estoque

Gerir bem o seu estoque é ter o total conhecimento sobre os itens que ali estão, fazendo com que todas as áreas de estocagem trabalhe em sincronia com o que a empresa realmente necessita, evitando custos e desperdícios, saber quando comprar, em qual quantidade comprar, a qual preço pagar, são alguns breves exemplos para um bom fluxo no estoque. A gestão de estoques entra como peça-chave para a redução e o controle dos custos totais da empresa, além do aumento do nível de serviço.

Os estoques representam um significativo investimento de capital nas empresas, e por isso deve ser bem observada pelos seus gestores, pois é uma área potencialmente influenciadora na geração de novos negócios, obtenção de lucros, agregando valor à patente da organização.

Segundo Dias (1995):

“Inicialmente devem-se descrever suas funções principais que são: determinar o que deve permanecer em estoque; quando se devem reabastecer os estoques período; quanto de estoque será necessário para um período predeterminado; acionar o departamento de compras para executar aquisição de estoque; receber, armazenar e atender os materiais estocados de acordo com as necessidades; controlar os estoques em termos de quantidades e valor e fornecer informações sobre a posição do estoque; manter inventários periódicos para avaliações das quantidades e estocados; e identificar e retirar do estoque os itens obsoletos e danificados”.

A área de estocagem é imprescindível para qualquer empresa, e por isso deve ser bem gerida, pois a manutenção do estoque é cara, e um bom gerenciamento deve minimizar todos os custos que foram feitos para tal investimento. Há várias maneiras de pôr em prática o gerenciamento do estoque, de planilhas até os mais caros sistemas disponíveis no mercado, o importante é não ter prejuízos e nem perder vantagem competitiva em um mercado tão acirrado.

3 O PROGRAMA 5S

A ferramenta 5s é oriunda do Japão nos anos 50, logo após a segunda guerra mundial, com o objetivo de reestruturar o país. Segundo Nadia Vanti (1999): “O Programa 5S de Administração nasceu no Japão, quando pais ensinavam a seus filhos os princípios educacionais até a fase adulta.”

O objetivo do 5S é criar um local de trabalho visual: autoexplicativo, organizado e de melhoria contínua. Que evidencie aos funcionários uma situação fora do padrão e que permita sua correção de forma simples e imediata. Um ambiente limpo, bem organizado, e que fala com você (DENNIS, 2008)

Quando o assunto abordado é estoque e seu gerenciamento o programa 5s proporciona vantagens significativas em todas as etapas do processo, por exemplo, melhora na qualidade de vida dos funcionários, proporcionar um ambiente limpo e sem riscos à saúde, um local organizado, facilidade na busca de itens no estoque, ganho de espaço para movimentação interna etc. Para o 5s funcionar dentro de um estoque todos devem buscar o mesmo objetivo, modificando antigos hábitos e buscando um alto comprometimento de todos os colaboradores envolvidos, desde a alta direção da empresa até a produção.

Sensos	Conceito	Objetivo
Utilização (Seiri)	Eliminar o desnecessário	Eliminar espaço / materiais inúteis
Ordem (Seiton)	Organizar os necessários	Organizar o ambiente de trabalho de forma inteligente
Limpeza (Seiso)	Limpeza do local	Melhorar o índice de limpeza
Higiene (Seiketsu)	Informar anomalias	Prevenir problemas de saúde
Disciplina (Shitsuke)	Melhora contínua	Incentivar o aprimoramento e manter a ordem do local

Tabela 1. Sensos do Programa 5s

Fonte: Produzido pelo autor (2020)

3.1 Seiri – Senso de utilização

O Seiri é o início de um processo eficiente de gerenciamento de estoque, inicia-se com a separação dos itens necessários e os dispensáveis para a empresa, eliminando materiais obsoletos, quebrados (sem conserto), itens inutilizáveis, sobras que não podem ser reaproveitadas. Porventura alguns itens necessitarão de avaliação técnica para realmente detectar se pode ser descartado ou utilizado, o que tomaria algum tempo e/ou mobilização de outro departamento para avaliar o que for necessário. Após a classificação dos itens deverá ser estudado uma melhor maneira de destinação (Venda de sucatas nobre, descarte, utilização em outro departamento etc).

3.2 Seiton – Senso de organização

No senso Seiton o primordial é utilizar de maneira inteligente os espaços abertos pelo senso anterior, os itens classificados como necessários deverão ser

organizados na área de estocagem, um layout poderá ser desenhado para auxiliar visualmente onde cada item será armazenado de acordo com a disponibilidade de espaço que há no estoque. Organização, ordem e padronização são as palavras chaves para obter sucesso nesta etapa da aplicação do 5s.

Como consequência desde senso haverá uma melhora no manuseio, localização, visualização dos itens disponíveis no estoque.

3.3 Seiso – Senso de limpeza

O terceiro senso consiste em acabar com a sujeira e objetos que porventura não fazem parte do estoque, se necessário mobilizar outras áreas para identificar itens desconhecidos. Realizar limpeza interna de compartimentos como prateleiras, gaiolas, caixas de madeiras, pallets, interior e alto de armários etc. A palavra-chave deste senso é a manutenção para um lugar limpo, tendo em vista que alguns estoques/armazéns acumulam um certo teor de poeira, resíduos que algum processo interno possa causar, limpar periodicamente o setor fará com que o senso de limpeza sempre será mantido.

3.4 Seiketsu – Senso de higiene

Este senso visa a melhoria da qualidade de vida do colaborador, após os outros sentidos serem postos em prática, é necessário cuidar de si mesmo além

de manter o estoque limpo e organizado. Uma apresentação favorável pode influenciar na imagem que a empresa pode transmitir à terceiros, isto inclui, clientes, visitantes, futuros colaboradores, colaboradores novos, e até mesmo pode causar um impacto negativo a quem está realizando um processo seletivo. Este senso também visa a saúde mental, onde por meio de bons relacionamentos interpessoais influenciam em um prazeroso clima organizacional, zelando pela qualidade das relações de trabalho.

3.5 Shitsuke – Senso de disciplina

Este senso encerra o ciclo do 5s, trabalhando a disciplina de todos os colaboradores envolvidos no processo de implementação do programa. Nesta etapa o mais importante é que todos os colaboradores estejam em sintonia, zele pelo que foi conquistado, seguindo as regras que foram criadas, as normas que foram adotadas, por exemplo, o que foi retirado do lugar precisa voltar ao local de origem, deverá ser designado responsáveis por cada área da empresa, onde sua principal função seja assegurar a funcionalidade dos 4s anteriores.

Segundo Oliveira (1997) aplicando-se todos os sentidos do 5S obtém-se como resultados positivos: níveis altos de qualidade pessoal, interpessoal e ambiental; manifestação espontânea de criatividade em grupo ao realizar suas tarefas; diminuição e prevenção dos acidentes no trabalho; redução do desperdício; conservação de energia física e mental; melhoria do clima organizacional e satisfação coletiva.

Figura 1. Sequência de aplicação do programa 5S

Fonte: <http://dijandebarrros.wordpress.com>

4 ESTUDO DE CASO 5S: EMPRESA DO RAMO DE SOLDA E CORTE

A empresa estudada nasceu nos anos 90 e hoje é especialista em solução para solda e corte, e tem por objetivo a redução dos custos e aumento da produtividade nos processos de solda e corte dos seus clientes, trabalhando com locação e venda das mais novas tecnologias disponíveis no mercado.

Os últimos dois anos foram marcados pela mudança de prédio que proporcionou melhorias na infraestrutura da empresa, melhores condições de trabalho, um ambiente mais estruturado e amplo.

A necessidade de mudanças e viabilidade na aplicação do 5s na empresa surgiu quando foram detectados problemas na gestão do estoque da empresa, como por exemplo: materiais não pertencentes ao estoque em diversos locais, itens que podem ser descartados estavam estocados, falta de identificação e contagem, caixas danificadas no estoque e falta de controle funcional.

Após a contratação de dois estagiários no setor de logística, deu-se início ao projeto para melhoria do estoque com fundamento na ferramenta 5s. Assim, aplicou-se o princípio Seiri, onde houve a separação de itens desnecessários ou considerados obsoletos para o processo de soldagem, mas que ainda ocupavam espaço no estoque, além dos itens avariados sem chance de recuperação. Por se tratar de peças que em sua maioria eram feitas de alumínio e cobre, foram separados para venda como sucata, tendo um retorno financeiro.

Depois de concentrar os esforços na separação dos itens desnecessários para a rotina, foi necessário a reorganização aqueles necessários de acordo com o fluxo de trabalho da empresa, onde foram aplicadas outras ferramentas e estudos logísticos, como por exemplo: Curva ABC, localização de itens no estoque, controle de estoque etc. Assim, com o princípio Seiton, foi possível voltar a visualizar melhor os itens do estoque, aumentando a eficiência do trabalho e redução do tempo de execução dos processos.

Com o senso de limpeza, o Seiso, e afim de manter a atmosfera de organização, foram utilizados placas sinalizadoras para evidenciar latas de lixo, com coleta seletiva, além de barris com identificação de cobre, alumínio e ferro, para serem vendidos como sucata, obtendo um retorno financeiro para aplicar como investimento no setor, além de disponibilidade de utensílios e produtos

de limpeza para manutenção deste senso.

E por fim para deixar tudo padronizado, colocou-se em funcionamento o senso mais importante, o de melhoria contínua, onde, todos os funcionários da empresa, inclusive os que não fazem parte do setor de estoque se

conscientizassem do trabalho realizado naquele departamento e que a disciplina do time é essencial para manter o resultado conquistado e, se possível, aumentar os indicadores alcançados após a reorganização do estoque aplicando a ferramenta 5s.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a implantação do 5s no estoque verificou-se que o fluxo de trabalho obteve uma melhoria considerável no quesito de localização de itens no estoque para separação de pedidos, melhoria do campo visual, limpeza do ambiente, reorganização de itens e disposição deles no estoque. Os resultados quantitativos e qualitativos seguem sendo mensurados, pois a aplicabilidade do 5s no estoque e a elaboração de resultados mensais ainda estão sendo projetadas, pois, a empresa com base nos resultados iniciais está elaborando um plano de ação para mensuração e divulgação de dados. Porém, como demonstração da importância e funcionalidade da aplicação do 5s com o ganho monetário oriundo da venda dos itens sucateados no primeiro senso foi transformado em investimento para o estoque.

Descrição	Valor aproximado (R\$)
Alumínio	R\$ 1.500,00
Cobre	R\$ 4.500,00
Metal	R\$ 800,00
Ferro	R\$ 130,00
TOTAL	R\$ 6.930,00

Tabela 2: Valor aproximado arrecadado com a venda de sucatas dos itens separados no senso 1
Fonte: Produzido pelo autor (2020)

De acordo com a tabela 2 foi arrecadado um valor considerável com a venda das sucatas obtidas na separação realizada no senso 1, o valor foi convertido em melhorias para o estoque e outros setores da empresa, tais como: Compra de plaquetas para localização de itens no estoque, tinta para pintar prateleiras, compra de caixas separadoras para estocar produtos à granel, placas de identificação que estavam quebradas, compra de barras de ferro para criação de setor de armazenamento de cabos de solda e compra de ventiladores para o estoque.

Parte deste recurso já foi aplicado para a criação de uma área para estocagem de cabos de solda e tochas para soldagem, onde foram adquiridas barras de ferro, cortadas e soldadas, criando uma espécie de “braço” para apoiar os cabos. O que melhorou a locomoção no local, limpeza do ambiente, além de ter tornado a separação de materiais uma tarefa mais produtiva e menos árdua.

Este projeto logístico ainda está em andamento, porém, algumas áreas do estoque já foram entregues com o montante arrecadado, abaixo, apresentaremos figuras que evidenciam visualmente a melhoria de uma das áreas do estoque que estava mais afetada pela falta de organização e senso de limpeza, organização, dentre outros aspectos identificados antes da aplicação do 5s no estoque da empresa.

Figura 2: área perto do elevador de serviço antes do 5s
Fonte: O autor

Figura 3: Área perto do elevador de serviço depois do 5s
Fonte: O autor

A figura 2 evidencia como a área perto do elevador de carga e descarga de equipamentos estava sendo utilizada antes da aplicação do 5s na empresa, uma vez que, haviam entulhos de uma construção anterior ainda no estoque, trilhos para mecanização estavam soltos, sem identificação, o que dificultava no momento da separação de pedidos, além da má organização e a falta do senso de limpeza.

A figura 3 mostra a área perto do elevador de serviço depois da aplicação no 5s, onde a área foi limpa, com itens inúteis descartados e virou a área para estoque de cabos de solda, deixando um ambiente visualmente mais agradável e melhorando o processo de seleção de cabos de solda para compor os equipamentos.

Todas as áreas já modificadas após a aplicação do 5s estão sendo monitoradas pela equipe, afim de manter todo o esforço concentrado na melhoria deste setor. Padrões foram criados para manter a organização dos cabos, como por exemplo, o uso de etiquetas com a informação da metragem do cabo, quais acessórios que o compõe, além da aplicação destinada para aquele tipo de cabo.

6 CONCLUSÃO

Pode-se concluir que o objetivo inicial do artigo mostrou-se verdadeiro a partir do estudo de caso realizado, ou seja, é possível melhorar o gerenciamento de um estoque, elevar a qualidade de vida e contribuir para a racionalização dos recursos e maximizar ganhos com a aplicação do programa 5s, a partir da separação de itens inúteis, reorganização da área de estocagem, padronização dos materiais, ordem e limpeza, contribuindo assim para a melhoria da vantagem competitiva e maximização dos lucros. Com dedicação e comprometimento de todas as áreas envolvidas na implementação do programa são possíveis obter resultados inesperados já no processo inicial da implantação do programa, não apenas benefícios financeiros, mas também, benefícios nos processos de gestão de

estoque como: localização, endereçamento, busca de itens no estoque, movimentação interna e fluxo de trabalho. Ficarà em aberto para maiores resultados qualitativos e quantitativos, devido ao projeto estar em andamento, porém, em estudos futuros dserà demonstrado como a efetiva implementação do 5s pode revitalizar uma área da empresa, assim como diversos setores da mesma, onde, no futuro, será integralizado a aplicação do 5s em todos os setores.

7 REFERÊNCIA BIBLIOGRAFICA

DIAS, M. A. P. **Administração de materiais: uma abordagem logística**. 5. ed. São Paulo:Atlas, 2010.

DIAS, M. A. P. **Administração de Materiais**.4 ed. São Paulo: Atlas, 1995.

OLIVEIRA, J. R. C. **Aspectos humanos dos 5 sentidos: uma experiência prática**.

2^aed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1997.

BALLOU, Ronaldo H., **Logística Empresarial**, 1.ed. São Paulo: Atlas, 1993. 387 p.

AYRES, A. P. S. **Gestão Logística e Operações**. Curitiba: IESDE Brasil S.A. 2009. 316p